

PERCEPTION AND READINESS FOR IMPLEMENTING A PRECEPTOR SYSTEM IN CLINICAL NURSING EDUCATION IN UZBEKISTAN

Mirdadaeva Dilfuza Davlatovna

Tashkent State Medical University

(TSMU). dilfuzadavlatovna6067@gmail.com

0000-0002-6729-3093

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18440327>

ARTICLE INFO

Received: 24th January 2026

Accepted: 30th January 2026

Online: 31st January 2026

KEYWORDS

Perception, readiness, implementation, preceptorship system, clinical, education, nursing, affairs, Uzbekistan.

ABSTRACT

In the context of reforming the nursing education system in Uzbekistan and the transition to a four-year bachelor's degree, improving the quality of clinical education is particularly urgent. One model aimed at improving practical training is the preceptor system, which involves experienced clinical nurses mentoring and supporting students in real-life clinical settings. An analysis of their opinions provides an objective understanding of the current level of awareness, attitudes toward preceptorship, and the degree of institutional readiness for its implementation in the clinical nursing education system.

ВОСПРИЯТИЕ И ГОТОВНОСТЬ К ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ПРЕЦЕПТОРСТВА В КЛИНИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мирдадаева Дилфуза Давлатовна

Ташкентский Государственный Медицинский Университет (ТГМУ)

dilfuzadavlatovna6067@gmail.com. 0000-0002-6729-3093

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18440327>

ARTICLE INFO

Received: 24th January 2026

Accepted: 30th January 2026

Online: 31st January 2026

KEYWORDS

Восприятие, готовность, внедрение, система, прецепторства, клинический, обучения, сестринской, дела, Узбекистан.

ABSTRACT

В условиях реформирования системы сестринского образования в Узбекистане и перехода на четырёхлетнюю подготовку бакалавра особую актуальность приобретает повышение качества клинического обучения. Одной из моделей, направленных на совершенствование практической подготовки, является система прецепторства, предполагающая участие опытных клинических медсестёр в наставничестве и сопровождении студентов в условиях реальной клинической практики. Анализ их мнений позволяет получить объективное представление о текущем уровне

осведомлённости, отношении к прецепторству и степени институциональной готовности к его применению в системе клинического обучения по сестринскому делу.

Введение. В последние годы система сестринского образования в Узбекистане проходит этап активных реформ, одним из ключевых направлений которых является переход к четырёхлетней бакалаврской программе по сестринскому делу. Данные изменения ориентированы на повышение уровня профессиональной подготовки медицинских сестёр и формирование у выпускников устойчивых клинических, управленческих и коммуникативных компетенций. При этом особое значение приобретает качество клинического обучения, поскольку именно в условиях реальной практики происходит интеграция теоретических знаний с профессиональными навыками. Результаты анализа учебных программ и модулей клинической практики, а также данные анкетирования студентов, преподавателей и клинических медсестёр свидетельствуют о наличии ряда проблем, связанных с недостаточной структурированностью клинического наставничества, ограниченным уровнем индивидуального сопровождения обучающихся и неравномерностью клинического контроля в процессе практической подготовки.

Одним из подходов, направленных на решение указанных проблем, является система прецепторства, предполагающая участие опытных клинических медсестёр в обучении, сопровождении и оценке студентов в условиях практики. Международный опыт показывает, что прецепторская модель способствует более эффективной адаптации обучающихся к клинической среде, повышению их уверенности, профессиональной самостоятельности и качеству оказываемого ухода. В условиях Узбекистана, где бакалаврская система сестринского образования находится на этапе становления, особую актуальность приобретает изучение восприятия и готовности ключевых участников образовательного процесса — студентов, преподавателей и клинических медсестёр — к внедрению данной модели. Анализ их мнений позволяет получить объективное представление о текущем уровне осведомлённости, отношении к прецепторству и степени институциональной готовности к его применению в системе клинического обучения по сестринскому делу.

Цель и задачи исследования - оценить восприятие и уровень готовности к внедрению системы прецепторства в клиническом обучении по сестринскому делу в Узбекистане. Оценка восприятия и уровня готовности к внедрению системы прецепторства в клиническом обучении по сестринскому делу в Узбекистане на основе мнений ключевых участников образовательного процесса. В рамках

исследования анализируются представления студентов, клинических медсестёр и преподавателей сестринского дела о значимости прецепторской модели, её роли в повышении качества клинической подготовки и степени соответствия существующим условиям практического обучения.

Исследование имело описательный поперечный дизайн. В анкетировании приняли участие 200 респондентов, включая 100 студентов сестринского дела, 50 клинических медсестёр и 50 преподавателей сестринского дела. Сбор данных осуществлялся с использованием структурированной анкеты, охватывающей вопросы осведомлённости, отношения к прецепторству и оценки его влияния на качество клинического обучения. Анализ данных проводился с применением методов описательной статистики (частоты, проценты).

Для достижения поставленной цели в исследовании были определены задачи, направленные на всестороннюю оценку отношения респондентов к системе прецепторства. В частности, изучался уровень осведомлённости участников о сущности и функциях прецепторства, а также их отношение к необходимости внедрения данной модели в клиническое обучение. Дополнительно оценивалось воспринимаемое влияние прецепторства на интеграцию теоретических знаний и практических навыков, адаптацию обучающихся к клинической среде и формирование профессиональной уверенности.

Отдельное внимание уделялось анализу уровня профессиональной и институциональной готовности к внедрению системы прецепторства. В рамках данной задачи рассматривались мнения респондентов о возможности выполнения прецепторской роли клиническими медсестрами, необходимости дополнительного обучения и поддержки, а также роли управленческих и организационных факторов в обеспечении эффективной реализации прецепторской модели в системе сестринского образования Узбекистана.

Материалы и методы. Исследование имело описательный поперечный дизайн и проводилось с целью оценки восприятия и уровня готовности к внедрению системы прецепторства в клиническом обучении по сестринскому делу. В исследовании приняли участие представители трёх ключевых групп: студенты сестринского дела, клинические медсёстры и преподаватели сестринского дела. Формирование выборки осуществлялось методом удобной выборки на базе образовательных и клинических учреждений, участвующих в подготовке специалистов по сестринскому делу. Общее число респондентов составило 200 человек, включая 100 студентов, 50 клинических медсестёр и 50 преподавателей. Сбор данных осуществлялся с использованием структурированной анкеты, разработанной на основе анализа научной литературы и адаптированной к условиям системы сестринского образования Узбекистана. Анкета включала блоки, направленные на оценку уровня осведомлённости о прецепторстве, отношения к его внедрению, воспринимаемого влияния на качество клинического обучения и уровня институциональной готовности. Анкетирование проводилось анонимно и на добровольной основе.

Статистическая обработка данных выполнялась с применением методов описательной статистики, включая расчёт частот и процентных распределений, что позволило представить обобщённую характеристику мнений участников исследования.

Уровень осведомлённости о системе прецепторства. Анализ результатов анкетирования показал, что большинство участников исследования в той или иной степени осведомлены о системе прецепторства. В совокупной выборке значительная часть респондентов указала, что ранее слышала о прецепторской модели или имеет общее представление о её сущности. При этом уровень осведомлённости существенно различался между группами. Наиболее высокий уровень знакомства с понятием прецепторства был отмечен среди преподавателей и клинических медсестёр, тогда как среди студентов преобладала частичная или поверхностная осведомлённость.

Среди клинических медсестёр и преподавателей более 80–90% респондентов сообщили, что знакомы с понятием прецепторства или имеют представление о его основных функциях. Значительная доля представителей этих групп отметила, что понимает роль прецептора как наставника, сопровождающего студентов в клинической практике. В то же время небольшая часть респондентов (менее 10–15%) указала на отсутствие чёткого понимания содержания и задач прецепторской деятельности, что свидетельствует о неравномерности профессиональной информированности.

В группе студентов уровень осведомлённости оказался ниже по сравнению с другими участниками исследования. Около половины студентов сообщили, что слышали о прецепторстве, но не имеют полного представления о данной модели клинического обучения. Примерно треть респондентов указала на минимальную осведомлённость, ограничивающуюся отдельными упоминаниями в процессе обучения или практики. Лишь относительно небольшая часть студентов отметила хорошее знакомство с системой прецепторства, что отражает ограниченное внедрение данной модели в текущую образовательную практику.

Источники информации о прецепторстве также различались между группами респондентов. Наиболее часто в качестве источников назывались образовательные учреждения и клиническая практика, а также участие в семинарах, тренингах и профессиональных мероприятиях. Существенная доля преподавателей и медсестёр указала на международный опыт и профессиональные контакты как источник знаний о прецепторстве. В то же время студенты чаще всего получали информацию фрагментарно — через учебные занятия или неформальное общение в клинической среде, что подчёркивает необходимость более системного представления данной модели в рамках клинического обучения.

Отношение к необходимости внедрения прецепторства.

Результаты исследования показали выраженное согласие участников с необходимостью улучшения клинического обучения по сестринскому делу в Узбекистане. В совокупной выборке подавляющее большинство респондентов

(более 85–90%) отметили, что существующая система клинической подготовки нуждается в совершенствовании. При этом значительная часть участников указала, что текущий уровень клинического контроля в процессе практики является недостаточным, что особенно подчёркивалось преподавателями и клиническими медсестрами. Доля респондентов, не разделяющих данную точку зрения, была минимальной и не превышала 5–10%.

Анализ ответов по группам показал, что наиболее критично существующее состояние клинического обучения оценивают преподаватели и клинические медсестры. В этих группах свыше 90% участников согласились с утверждением о необходимости усиления клинического сопровождения студентов. Среди студентов данный показатель также оставался высоким и составлял около 80–85%, что свидетельствует о том, что обучающиеся осознают потребность в более структурированной и поддерживающей форме практического обучения.

Отношение к системе прецепторства как инструменту повышения качества клинической практики оказалось преимущественно положительным. Более 85–95% респондентов согласились с тем, что внедрение прецепторства способствует улучшению качества клинического обучения. Участники исследования отметили, что участие опытных клинических медсестёр в роли прецепторов может повысить эффективность практических занятий, обеспечить более тесную связь между теоретической подготовкой и реальной клинической деятельностью, а также способствовать формированию профессиональной самостоятельности студентов.

Кроме того, значительная часть респондентов (около 80–90%) указала, что прецепторство положительно влияет на безопасность пациентов и качество ухода, а также способствует повышению уверенности и профессиональных навыков обучающихся. Данные результаты были относительно стабильными во всех группах участников, что свидетельствует о сформировавшемся позитивном восприятии прецепторства как эффективного инструмента улучшения клинической практики и подтверждает высокий уровень готовности к его внедрению в системе сестринского образования Узбекистана.

Влияние прецепторства на качество клинического обучения

Результаты анкетирования показали, что большинство участников исследования положительно оценивают влияние системы прецепторства на интеграцию теоретических знаний и практических навыков в процессе клинического обучения. Более 85–90% респондентов согласились с утверждением о том, что прецепторы помогают студентам эффективно применять полученные теоретические знания в реальных клинических ситуациях. Данный показатель был наиболее высоким среди преподавателей и клинических медсестёр, что отражает их профессиональное понимание значимости наставничества в формировании клинического мышления и практических компетенций.

Существенное влияние прецепторства было отмечено и в аспекте адаптации студентов к клинической среде. Около 80–90% участников исследования указали, что наличие прецептора способствует более быстрой и комфортной адаптации обучающихся к условиям клинической практики. Респонденты отметили, что

структурированное сопровождение и регулярная обратная связь со стороны опытного наставника позволяют снизить уровень тревожности студентов, облегчить освоение клинических обязанностей и повысить эффективность их включения в работу медицинской команды. Повышение уверенности и профессиональных навыков обучающихся также рассматривалось участниками исследования как одно из ключевых преимуществ прецепторской модели. Более 85–90% респондентов согласились с тем, что участие прецептора в клиническом обучении способствует росту уверенности студентов в собственных действиях и принятии клинических решений. По мнению преподавателей и медсестёр, данная модель позволяет студентам постепенно переходить от наблюдательной роли к более самостоятельному выполнению профессиональных задач под контролем наставника.

Кроме того, значительная часть респондентов (около 80–85%) указала, что прецепторство способствует развитию практических и коммуникативных навыков, а также формированию профессиональной ответственности и клинической самостоятельности. Участники исследования отметили, что регулярное взаимодействие с прецептором создаёт условия для целенаправленного обучения, объективной оценки прогресса и формирования устойчивых профессиональных установок, что в целом положительно отражается на качестве клинического обучения по сестринскому делу.

Обсуждение. Полученные в настоящем исследовании данные о высоком уровне положительного восприятия и готовности к внедрению системы прецепторства согласуются с результатами международных исследований в области сестринского образования. В ряде зарубежных работ подчёркивается, что прецепторская модель рассматривается студентами и клиническими наставниками как эффективный механизм повышения качества клинического обучения, снижения разрыва между теорией и практикой и формирования устойчивых профессиональных компетенций. Аналогично результатам настоящего исследования, зарубежные авторы отмечают высокую степень поддержки прецепторства со стороны преподавателей и практикующих медсестёр, что свидетельствует о универсальности данной модели в различных образовательных и клинических контекстах.

Интерпретируя выявленные тенденции, следует отметить, что положительное отношение к прецепторству в значительной степени связано с осознанием участниками исследования недостатков традиционной организации клинической практики. Международные данные показывают, что отсутствие структурированного наставничества часто приводит к фрагментарному усвоению практических навыков, повышенному уровню тревожности студентов и снижению их уверенности в клинической среде. В этом контексте результаты настоящего исследования, отражающие высокую оценку роли прецептора в интеграции теоретических знаний и практических умений, подтверждают выводы зарубежных авторов о ключевой педагогической и адаптационной функции прецепторской модели.

Особое внимание в обсуждении заслуживает вопрос адаптации студентов к клинической среде. Международные исследования подчёркивают, что переход от учебной аудитории к реальной клинической практике сопровождается так называемым «шоком реальности», который может негативно влиять на профессиональную мотивацию и психологическое состояние обучающихся. В литературе показано, что наличие прецептора существенно снижает уровень стрессовой нагрузки, способствует формированию чувства безопасности и ускоряет профессиональную социализацию студентов. Аналогичные выводы получены и в настоящем исследовании, где большинство респондентов отметили значимую роль прецепторства в облегчении адаптации к клинической среде [6-9].

Важным аспектом обсуждения является повышение уверенности и профессиональных навыков студентов под руководством прецептора. Согласно данным международных публикаций, систематическая обратная связь, демонстрация клинических ролей и поддержка со стороны опытного наставника способствуют формированию клинического мышления, самостоятельности и ответственности обучающихся. Результаты настоящего исследования подтверждают эти выводы, демонстрируя, что большинство участников рассматривают прецепторство как фактор, положительно влияющий на развитие практических и коммуникативных навыков студентов. Это указывает на педагогическую состоятельность модели и её соответствие современным требованиям сестринского образования [10-13].

При этом восприятие прецепторства в условиях системы здравоохранения Узбекистана имеет свои особенности, обусловленные этапом реформирования сестринского образования и ограниченными ресурсами клинических баз. Литературные данные указывают, что в странах с формирующейся бакалаврской системой сестринского дела прецепторство часто рассматривается не только как образовательный инструмент, но и как стратегия укрепления кадрового потенциала и профессиональной идентичности медсестёр. Полученные в исследовании результаты отражают сходную тенденцию: клинические медсёстры и преподаватели воспринимают прецепторскую роль как значимую, но требующую институциональной поддержки и признания, что полностью соответствует выводам международных авторов [6,11].

Таким образом, обсуждение результатов позволяет сделать вывод о том, что выявленные в исследовании положительные установки и ожидания в отношении прецепторства находятся в русле глобальных научных данных и отражают объективные потребности системы сестринского образования. Совпадение полученных результатов с международными исследованиями подтверждает актуальность и обоснованность внедрения прецепторской модели в клиническое обучение по сестринскому делу в Узбекистане. В то же время национальный контекст подчёркивает необходимость адаптации данной модели с учётом организационных и кадровых особенностей системы здравоохранения, что следует рассматривать как важный вывод настоящего исследования [1,12].

Выводы. Проведённое исследование показало, что среди студентов, клинических медсестёр и преподавателей сестринского дела в Узбекистане сформировалось в целом положительное восприятие системы прецепторства и высокий уровень готовности к её внедрению в клиническое обучение. Респонденты продемонстрировали достаточную осведомлённость о прецепторской модели и выразили согласие с необходимостью совершенствования клинической подготовки, подчеркнув её значение для интеграции теоретических знаний и практических навыков, адаптации студентов к клинической среде, а также повышения их уверенности и профессиональных компетенций. Полученные результаты подтверждают практическую значимость прецепторства как эффективного инструмента повышения качества клинического обучения по сестринскому делу и могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании организации практической подготовки в системе сестринского образования Узбекистана.

“This research was supported by the Korea International Cooperation Agency (KOICA) grant funded by the Korean government.”

References:

1. Nurfadhillah Awang Rosli, Teo Yan Choo, Deeni Rudita Idris. Impact of Preceptorship Models for Undergraduate Nursing Students and Its Implementation: Systematic Review. *International Journal of Nursing Education*. 2021;14(1):111–118.
2. Regaira-Martínez E., Ferraz-Torres M., Mateo-Cervera A.M., Vázquez-Calatayud M. Registered nurses' perceptions of nursing student preceptorship: Content analysis of open-ended survey questions. *Nursing & Health Sciences*. 2024;26(3):e13142.
3. Hong K.J., Yoon H.J. Effect of Nurses' Preceptorship Experience in Educating New Graduate Nurses and Preceptor Training Courses on Clinical Teaching Behavior. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021;18(3):975.
4. Mashayekh R., Ebadi A., Nehrir B., Moayed M.S. The effect of the preceptorship training program on the participation of clinical nurses in training nursing internship students: a quasi-experimental study. *BMC Nursing*. 2024;23(1):1–7.
5. Bryan V., Vitello-Cicciu J. Perceptions of preceptors' authentic leadership and final year nursing students' self-efficacy, job satisfaction, and job performance. *Journal of Professional Nursing*. 2022;41:81–87.
6. Gholizadeh L., Shahbazi S., Valizadeh S., Mohammadzad M., Ghahramanian A., Shohani M. Nurse preceptors' perceptions of benefits, rewards, support, and commitment to the preceptor role in a new preceptorship program. *BMC Medical Education*. 2022;22(1):1–9.
7. Alshareef M.H., Flemban A.F. How Preceptor Behaviour Shapes the Future of Medical Professionals. *Advances in Medical Education and Practice*. 2025;16:135.
8. Jassim T., Carlson E., Bengtsson M. Preceptors' and nursing students' experiences of using peer learning in primary healthcare settings: a qualitative study. *BMC Nursing*. 2022;21(1):1–12.

9. Hardie P., Murray A., Jarvis S., Redmond C., Bough A., Bourke L., et al. Experienced based co-design: nursing preceptorship educational programme. *Research Involvement and Engagement*. 2022;8(1):1–14.
10. Benny J., Porter J.E., Joseph B. Preceptor's experience in supervising undergraduate nursing students in mental health: A qualitative study. *International Journal of Mental Health Nursing*. 2024;33(5):1448–1459.
11. Ibrahim R., Varghese M., Salim S.S. A Cross-Sectional Study on Nursing Preceptors' Perspectives About Preceptorship and Organizational Support. *SAGE Open Nursing*. 2024;10.
12. Benny J., Porter J.E., Joseph B. A systematic review of preceptor's experience in supervising undergraduate nursing students: Lessons learned for mental health nursing. *Nursing Open*. 2023;10(4):2003–2014.
13. Madhavanpraphakaran G.K., Shukri R.K., Balachandran S. Preceptors' perceptions of clinical nursing education. *Journal of Continuing Education in Nursing*. 2014;45(1):28–34.